

SON KOMPONENTLI FRAZEOLOGIK IBORALARNING SEMANTIK XUSUSIYATLARI

Behzod Xudoyqulov

O'qituvchi, Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti.

behzod_xudoyqulov@dpi.uz

ANNOTATSIYA: Barcha tillarda frazeologik iboralarni o'rganish juda muhim, chunki ular nutqni yanada ravon va tabiiy qiladi. Zero, oddiy so'zlar bilan ifodalash qiyin bo'lgan hissiyot va fikrlarni frazeologik iboralar yordamida aniqroq yetkazish mumkin. Frazeologik iboralar tilda so'zlashuvchilar orasida keng qo'llaniladi va kundalik muloqotning ajralmas qismi hisoblanadi.

Ushbu maqolada son komponentli frazeologik iboralarning tarjimada berilishi hamda ma'noviy xususiyatlari tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: frazeologiya, frazeologik ibora, son komponentli frazeologizmlar, tarjima.

СЕМАНТИЧЕСКОЕ ОСОБЕННОСТИ ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ С ЧИСЛОВЫМИ КОМПОНЕНТАМИ

Бехзод Худайкулов

Преподаватель, Денауский институт предпринимательства и педагогики

behzod_xudoyqulov@dpi.uz

АННОТАЦИЯ: Важно изучать фразеологизмы на всех языках, так как они делают речь более беглой и естественной. Фразеологические выражения широко используются носителями языка и являются неотъемлемой частью повседневного общения.

В статье анализируются переводческие и семантические свойства фразеологических выражений с числовым компонентом.

Ключевые слова: фразеология, фразеологическое выражение, фразеологизмы с числовым компонентом, перевод.

SEMANTIC FEATURES OF PHRASEOLOGICAL EXPRESSIONS WITH NUMERICAL COMPONENTS

Bekhzod Khudaykulov

Italian Teacher, Denau institute of entrepreneurship and pedagogy.

behzod_xudoyqulov@dpi.uz

ANNOTATION: In all languages, learning phraseological expressions is very important because they make speech more fluent and natural. Phraseological expressions are widely used among speakers of a language and are an integral part of everyday communication.

This article analyzes the translation and semantic properties of phraseological expressions with numbers.

Keywords: phraseology, phraseological expression, phraseological expressions with numerical component, translation.

KIRISH: Frazeologizmlar tilning leksikasiga kirishi sababli frazeologizmga tilshunoslikning leksikologiya sohasiga kiruvchi bir bo'limi sifatida qaraladi. Frazeologizmlar ikki va undan oriq so'zlarning turg'un birikmasidir.

Odatda, frazeologizmlar tildagi erkin so'z birikmalari asosida hosil bo'ladi. Biroq ular ko'chma ma'no kasb etib, komponentlar o'zaro birikib yaxlit holda qo'llanishi natijasida singib ketadi. Bunga, o'zbek tilidagi quyidagi frazeologik iboralarni misol keltirishimiz mumkin:

1. ***Ikki ko'zi to'rt bo'lib***¹⁴ – “*Sabrsizlik bilan kutish*”: Bu ibora inson biror narsani intizorlik bilan kutganda yoki diqqat bilan qaraganda ishlatiladi. "Ikki ko'zi to'rt bo'lish" deganda ko'zlar charchaganidan yoki uzoq kutish nazarda tutiladi.

2. ***Ikki oyog'ini bir etikka suqmoq*** – “*Juda qiyin ahvolga solmoq*”: Qadimda etiklar qo'lda tikilgan va har bir oyoqqa alohida moslangan. Agar odamning ikki oyog'ini bitta etikka tiqishsa, yurishi qiyinlashadi. Bu ibora insonni murakkab vaziyatga solib qo'yish yoki uni shoshirib, hech bir imkoniyat qoldirmaslik ma'nosida ishlatiladi.

3. ***Ikki oyog'ini tirab olmoq*** – “*O'z fikridan qaytmaslik*”: Odam oyoqlarini yerga tirab olsa, uni siljitish qiyinlashadi. Bu ibora o'z fikrini qat'iy himoya qilish, hech qanday holatda chekinmaslik yoki yon bosmaslik ma'nosida qo'llaniladi.

4. ***Ikki og'iz*** – “*Qisqa, lo'nda gap*”: "Og'iz" so'zi nutq, so'zlash ma'nosida ishlatiladi. "Ikki og'iz gap" deganda qisqacha, asosiy ma'noni anglatadigan gap aytilishi tushuniladi.

5. ***Ikki o'rtada*** – “*Ikki tomon orasida qolib ketish*”: Bu ibora ikki odam yoki ikki tomon o'rtasida qiyin holatda qolgan odamni ifodalaydi. Odatda qarama-qarshi tomonlarning bosimi yoki ikkilanib qolgan holatlar uchun ishlatiladi.

¹⁴https://api.scienceweb.uz/storage/publication_files/7154/27962/676503258e13e___1.Maqola_Til%20va%20adabiyot.uz_Behzod%20Xudoyqulov.pdf

6. **To‘rt ko‘z bilan** – “*Juda diqqat bilan, intiqlik bilan*”: Biror narsani diqqat bilan kuzatib yoki kutib turganda ishlatiladi. Shu sababdan, bu ibora katta e‘tibor bilan qarash yoki sabrsizlik bilan kutish ma‘nosida ishlatiladi.

7. **To‘rt og‘iz** – “*Ikki kishi o‘rtasidagi suhbat*”: "To‘rt og‘iz gaplashib olamiz" deganda, ikki kishining o‘zaro muhim suhbat qilishi nazarda tutiladi.

8. **Yetti buklanib** – “*Hurmat bilan, kamtarlik bilan*”: Bu ibora odamning kamtar bo‘lishi yoki juda hurmat bilan muomala qilishini bildiradi. "Buklanish" – odatda kamtarlik, bo‘ysunish belgisi sifatida qabul qilinadi.

9. **Yetti uxlab tushga kirmaslik** – “*Hech kutilmagan, tasavvur qilib bo‘lmaydigan narsa*”: Qadimda tushlar odamning xayollarini aks ettiradi deb hisoblangan. Bu ibora esa inson hatto orzu yoki tushida ham ko‘rishi mumkin bo‘lmagan, juda hayratlanarli voqea haqida aytiladi.

10. **Yetti o‘lchab, bir kesmoq** – “*Ishni oldindan yaxshilab o‘ylab, keyin qaror qabul qilish*”: Bu ibora hunarmandchilik bilan ham bog‘liq bo‘lib, kiyim yoki yog‘ochni kesishdan oldin uni bir necha marta o‘lchab, keyin aniq kesish kerakligi bilan bog‘liq. Ma‘nosi shundaki, inson harakat qilishdan oldin yaxshilab o‘ylab ko‘rishi kerak.

Frazeologizmlarning shakillanish jarayoni so‘zlarning o‘zaro leksik birikuvidan hosil bo‘ladi. So‘z birikmalarining qurilishi uni tashkil etuvchi a‘zolarining hozirgi kundagi leksik ma‘nolariga bog‘liq bo‘lmagan ma‘lum semantik tarkibiy qismning tashuvchisi hisoblanadi. Biz shunga o‘xshash birikmalarning qurilish ma‘nosi bilan uni tashkil etuvchilarining leksik ma‘nosini farqlashimiz lozim. Frazeologizmlar semantik tomondan umumlashgan ko‘chma ma‘no ifodalasa gramatik tomondan ularning butunligi komponentlarining o‘zaro birikuvi va gapga ham shu tartibini saqlab qolishi bilan izohlanadi.

Frazeologizmlar turli tillarda o‘sha xalqning ba‘zi urf – odatlarini aks ettiradi. Ularni bir tildan ikkinchi tilga tarjima qilishda iboraning komponentlarini so‘zma-so‘z ag‘darmay mazmuni to‘g‘ri keluvchi iboralardan foydalaniladi. Masalan, italyan tilidagi quyidagi son komponentli iboralarning ma‘noviy xususiyatlarini tahlil qilamiz:

1. *Partire da zero*¹⁵ – “Noldan/boshidan boshlash”: Bu ibora matematik va iqtisodiy sohalaridan kelib chiqqan bo‘lib, hamma narsani boshlang‘ich nuqtadan boshlashni anglatadi. U inson o‘z hayotini yoki ish faoliyatini ham yangidan boshlaganini ifodalaydi.

2. *Essere il numero uno* – “Birinchi raqam bo‘lish”: Qadimgi Rimda musobaqalarda g‘oliblar birinchi raqamli sifatida e’tirof etilgan. Bugungi kunda bu ibora biror sohada eng yaxshi, yetakchi yoki g‘olib bo‘lishni anglatadi.

3. *Prendere due piccioni con una fava* – “Bitta dukkak bilan ikkita kaptarni ushlash¹⁶”: Qadimgi ovchilar kaptarlarni tuzoqqa tushirish uchun no‘xat yoki dukkaklardan foydalangan. Bu ibora hozirgi kunda bitta harakat bilan ikki natijaga erishish ma’nosida ishlatiladi (bizda "ikki quyonni bitta o‘q bilan urish" iborasi kabi).

4. *Fare due chiacchiere* – “Biroz suhbatlashish”: “Chiacchiera” so‘zi italiyancha "g‘iybat" yoki “yengil suhbat” ma’nosini beradi. Bu ibora samimiy, norasmiy suhbat qilishni anglatadi.

5. *Non c’è due senza tre* – “Ikki bo‘lsa, uch ham bo‘ladi”: Bu ibora qadimgi xalq donishmandligidan kelib chiqib, biror hodisa ikki marta sodir bo‘lsa, uchinchi ham bo‘lishi ehtimoli yuqori ekanligini bildiradi.

6. *Tra i due litiganti, il terzo gode* – “Ikki kishi janjallashsa, uchinchi foyda ko‘radi”: Bu ibora XVI asr italyan huquqshunosi Giovanni Trappolini tomonidan ishlatilgan bo‘lib, ikki tomon o‘zaro tortishayotganda uchinchi kishi g‘olib chiqishi mumkinligini anglatadi.

8. *Parlare a quattr’occhi* – “Yuzma-yuz gaplashish”: Ibora ikki kishi hech kim ishtirok etmagan holda, yuzma-yuz muhim suhbat qilishini anglatadi. “To‘rt ko‘z” deganda, faqat ikki odamning ko‘zlari nazarda tutiladi.

9. *Avere il sesto senso* – “Oltinchi hisga ega bo‘lish”: Bu ibora insonning beshta asosiy sezgi (ko‘rish, eshitish, hid bilish, ta‘m bilish,.....kabi) dan tashqari, intuitiv his qilish qobiliyatiga ega bo‘lishini anglatadi.

¹⁵ <https://context.reverso.net/translation/italian-english/partire+da+zero>

¹⁶ <https://www.italianoautomatico.com/blog/10-espressioni-idiomatiche-con-i-numeri>

10. *Sudare sette camicie*¹⁷ – “Yetti ko‘ylakni terlatish”: Og‘ir mehnat yoki qiyin vaziyat natijasida juda ko‘p kuch sarflashni anglatadi. Bu ibora inson qandaydir natijaga erishish uchun katta harakat qilganini bildiradi.

11. *Fatto trenta, facciamo trentuno* – “O‘ttizni qildik, endi o‘ttiz bir ham bo‘lsin”¹⁸: Bu ibora ishni oxiriga yetkazish yoki allaqachon bir bosqichni tugatgan bo‘lsak, yana bir qadam qo‘yish unchalik katta muammo emasligini anglatadi.

12. *Dirlo cento volte* – “Yuz marta aytish”: Biror narsani qayta-qayta tushuntirishga majbur bo‘lish yoki bir gapni ko‘p takrorlash kerakligini anglatadi.

Frazeologik birliklarni tarjima qilish murakkab amaliy jarayon bo‘lib, bu asosan frazeologik birliklar tabiatiga – ularning leksik-semantik va qurilish jihatidan murakkabligiga bog‘liqdir. Boz ustiga, bir qancha frazeologizmlar milliy xususiyatga egadirki, ushbu hol ham tarjimonlar oldiga bir qator amaliy qiyinchiliklarni hosil qiladi.

Leksik birliklar singari frazeologizmlar ham ko‘p ma‘noli va ko‘p vazifali bo‘lganliklari tufayli mazmun jihatidan mos ikki til birliklari tarjimada har doim ham bir-birini almashtiravermaydi. Muayyan mantiqiy holatda bir-birlarini bemaolol almashtira oladigan frazeologik ekvivalentlar yoki muqobil variantlar boshqa bir holatda ma‘no belgilari yoki uslubiy vazifalari jihatidan farq qilib, qolishlari mumkinli tarjimonning o‘z masuliyatiga ijodiy munosabatda bo‘lishigina asl nusxaning tarjimada noto‘g‘ri talqin etib qo‘yilish xavfini bartaraf etadi.

Adabiyotlar ro‘yxati:

1. B.Xudoyqulov. O‘zbek tilidagi son komponentli iboralar va ularning lingvomadaniy xususiyatlari// Til va adabiyot.uz. Ilmiy-metodik yelektron jurnal. - 2024-yil 7-son. B.76-79
2. Bekhzod K. Equivalents of Phraseological Units with the Cardinal Numeral Component in The Italian and English Languages //Periodica Journal of Modern Philosophy, Social Sciences and Humanities. – 2022. – T. 11. – C. 57-58.
3. Khudaykulov B., Abdumalikov F. The Equivalence of the Italian and Uzbek Phrase Logical Units //International Journal on Orange Technologies. – 2022. – T. 4. – №. 3. – C. 29-31.
4. <https://www.italianoautomatico.com/blog/10-espressioni-idiomatiche-con-i-numeri>
5. <https://context.reverso.net/translation/italian-english/partire+da+zero>

¹⁷ <https://www.italianoautomatico.com/blog/10-espressioni-idiomatiche-con-i-numeri>

¹⁸ <https://sapere.virgilio.it/proverbi/chi-ha-fatto-trenta-puo-fare-trentuno-1159>

6. <https://sapere.virgilio.it/proverbi/al-bisogno-si-conosce-l-amico-695>
7. <https://dizionario.reverso.net/italiano-inglese/I+veri+amici+si+vedono+nel+momento+del+bisogno>

